

Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах

¹Реутов Валентин Палладиевич, д-р. биол. наук, вед. науч. сотр.

²Сорокина Елена Геннадьевна, канд. биол. наук, вед. науч. сотр.

³Самосудова Нина Васильевна, канд. биол. наук, ст. науч. сотр.

¹ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

²ФГАУ Национальный научно-практический центр здоровья детей Министерства здравоохранения РФ

³ФГБУН Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН

Оксид азота (NO) и цикл NO, обеспечивающий непрерывную поставку NO, для глутаматергической и NO-ергической передачи, играет важную роль в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов, включая капилляры мозга. В результате такого взаимодействия нейроны и глиальные клетки оказываются тесно взаимосвязанными, как между собой, так и с системой кровообращения. Нарушения в этой системе, приводящие к образованию диоксида азота (NO₂), могут явиться причиной развития геморрагических инсультов и возникновения атеросклеротических бляшек, приводящих к ишемическому инсульту.

Ключевые слова: нейроны, глиальные клетки, кровеносные сосуды, глутаматергическая система, оксид азота, цикл оксида азота, цикл супероксидного анион-радикала, диоксид азота.

Введение. В настоящее время исследователи рассматривают функциональное единство нейронов, глии и кровеносных сосудов, включая капилляры мозга, как основу современной нейронной теории [1-8]. *Нейроны и глиальные клетки* осуществляют свою функцию в головном и спинном мозге согласовано. Нейрон получает афферентные сигналы (возбуждающие и тормозящие) от нескольких нейронов (или нескольких тысяч соседних нейронов) через дендриты [9, 10]. Сигналы суммируются вдоль тела нейронов на клеточной мембране. *Нейрон* посылает по аксону сигнал, который через синаптическую щель достигает дендрита другой клетки [10, 11].

Потенциал действия и высвобождение медиаторов из пресинаптических терминалей. Потенциал действия, передаваемый по аксону, генерируется тогда, когда суммарный потенциал у аксонного холмика превышает некоторые значения (пределный порог). Достигая следующего синапса через синаптическое окончание, потенциал действия запускает высвобождение медиаторов из пресинаптических терминалей аксона. Медиатор диффундирует через узкую синаптическую щель 30-40 нм. В зависимости от типа рецептора и медиатора действие на постсинаптическую мембрану может быть возбуждающим или тормозным [12-19]. Каждый синаптический пузырек содержит «квант» нейромедиатора. Перед высвобождением нейромедиатора в активной зоне скапливается некоторое количество пузырьков. Сигналом для высвобождения нейромедиатора служит поступающий потенциал действия, который повышает вероятность открывания потенциал-зависимых Ca²⁺-каналов в пресинаптической мембране, приводя к повышению концентрации Ca²⁺ в цитоплазме. Самые быстрые возбуждающие процессы в глутаматергических синапсах осуществляются в результате активации AMPA-рецепторов. Эти рецепторы содержат катионные каналы для ионов K⁺ и Na⁺ и используются для получения сигналов от афферентных нейронов. NMDA-рецепторы имеют каналы, через которые может осуществляться ток не только ионов K⁺ и Na⁺, но и Ca²⁺. Однако ток этих ионов осуществляется лишь при условии деполяризации мембраны. Это связано с тем, что при значении мембранного потенциала покоя ионы Mg²⁺ блокируют Ca²⁺-каналы. При длительной деполяризации постсинаптической мембраны происходит высвобождение ионов Mg²⁺, а

ионы Ca²⁺ получают возможность для входа в постсинаптический нейрон. Внеклеточный Mg²⁺ ингибирует этот процесс [20-23].

Взаимосвязь между клетками глии и нейронами. Современные исследования свидетельствуют о том, что клетки глии обмениваются химическими сигналами, как между собой, так и с нейронами. Они способны модулировать нейронные сигналы на уровне синаптических контактов, синаптической передачи и влияют на образование синапсов. Это позволяет считать, что глия играет важную роль в процессах обучения и памяти, а также осуществляет защиту нейронов, участвует в их восстановлении и в восстановлении поврежденных нервов [6, 24-38]. *Астроциты* являются поставщиками питательных веществ нейронам, а также окружают *синапсы* и регулируют их деятельность. Астроциты участвуют в поддержании внеклеточного гомеостаза ионов K⁺ и H⁺ в ЦНС. Нейроны высвобождают K⁺ в ответ на высокочастотную стимуляцию. Астроциты поглощают K⁺, тем самым предотвращая увеличение K⁺ в межклеточном пространстве и, следовательно, нежелательную деполяризацию нейронов. То же самое происходит и с ионами H⁺. Поскольку астроциты соединены щелевыми контактами, они также могут передавать ионы K⁺ и H⁺ другим близлежащим астроцитам. Астроциты также участвуют в формировании барьера, предотвращающего сорбцию медиаторов из одного синапса другим, и поглощают медиаторы (например, Glu). Внутриклеточный Glu превращается в глутамин (GluNH₂), который затем транспортируется из этих глиальных клеток и поглощается нервными клетками, где в ходе циклических превращений превращается обратно в Glu (*глутаматный цикл, рециркуляция медиатора*). Становится очевидным, что не только кровообращение влияет на деятельность центральной и периферической нервных систем [39-44]. Нервная регуляция сердечно-сосудистой системы также является мощным и быстрым способом изменения кровообращения [40-45]. В результате такого взаимодействия между собой нервная регуляция кровообращения вместе с глутаматергической системой мозга оказываются взаимосвязанными [46, 47].

Взаимосвязь между нейронами, глиальными клетками и кровеносными сосудами, включая капилляры мозга. Активно работающие нейроны и глия обеспечивают себя кислородом и глюкозой через кровеносные сосуды, расши-

ренные оксидом азота. В функционально активных областях мозга высвобождение Glu приводит к повышению внутриклеточной концентрации ионов Ca^{2+} , активирующих конститутивные NO-синтазы и образование NO [48-51]. Последнее соединение, как известно, обеспечивает расширение кровеносных сосудов [52, 53]. Однако NO может превращаться в менее активные соединения – NO_2 и NO_3 ионы [49, 54, 55]. В условиях оптимального кровоснабжения и поступления кислорода и глюкозы в мозг происходит длительное возбуждение пре- и постсинаптических нейронов, сохраняющееся часами, а иногда и более длительное время (долговременная потенция) без патологических изменений самих нейронов мозга [56-65].

Роль цикла оксида азота в функциональной системе нейронов, глии и кровеносных сосудов. Важную роль в этих процессах играет оксид азота (NO) [65, 66]. Ранее было показано, что механизм цикла NO [67-72] вместе с гемсодержащими белками, находящимися в дезокси-форме [73-75], обеспечивает экономное использование L-аргинина – основного источника для эндогенного синтеза NO [76, 77]. В ходе циклических превращений [67-83] ионы NO_2 и NO_3 вновь регенерируют в NO [67-80]. Согласно представленным, развиваемым одним из авторов этой статьи (В.П.Р.) цикл оксида азота, непрерывно поставляющий и регенерирующий объемный нейротрансмиттер NO для осуществления механизмов глутаматергической и NO-ергической передачи, играет важную роль интегрирующего элемента в функциональной системе, представляющей единство нейронов, глии и кровеносных сосудов, включая капилляры мозга [9, 24-38, 67-84].

В результате такого взаимодействия нейроны, глиа, а также нервная, гуморальная, межклеточная и внутриклеточная регуляция мозга оказываются оптимально взаимосвязанными с системой кровообращения [67-100]. В функционально активных областях мозга, включающих глутаматергические и другие системы, при нормальных физиологических процессах на фоне повышения активности нейронов и глии происходит расширение сосудов, включая капилляры мозга, а система доставки кислорода и глюкозы благодаря непрерывно работающему циклу оксида азота оказывается адекватной тем запросам, которые испытывают нейроны и глиальные клетки в функционально активных отделах/участках мозга [101-127]. Это связано с тем, что чем выше активность глутаматергической системы, тем больше NO и продуктов его превращения образуется в нейронах и глии. Эти соединения могут либо диффундировать за пределы тех клеток, где они образуются (NO), либо после превращения их в цикле оксида азота (NO_2 / NO_3). Таким образом, благодаря циклу оксида азота молекула NO оказывается эффективным регулятором нейронов, глии и сосудов, включая капилляры мозга, обеспечивая структурно-функциональное единство и нормальную работу всех систем модульной нейроархитектоники мозга [128, 129].

При низкой активности пресинаптических нейронов глутаматергической системы происходит незначительное выделение Glu [10, 130-132]. Постсинаптический потенциал возникает преимущественно за счет активации нечувствительных к NMDA ионотропных рецепторов, например AMPA-рецепторов [11, 133, 134]. При повышении активности пресинаптических нейронов, особенно, если ритмиче-

ская активность пресинаптических нейронов будет осуществляться достаточно долго, активируется ток ионов Ca^{2+} через каналы, сопряженные с NMDA-рецепторами [131, 135-137].

Повышение внутриклеточной концентрации ионов Ca^{2+} в постсинаптических нейронах приводит к развитию каскада реакций, активирующих Ca^{2+} -мобилизирующую систему [138-140], включая активацию нескольких систем вторичных посредников: активацию синтеза оксида азота (NO) при участии конститутивных NO-синтаз, к которым относится нейрональная NO-синтаза, образование и участие инозитол-1,4,5-трифосфата (IP_3), протеинкиназы C, Ca^{2+} -кальмодулин-зависимой протеинкиназы, тирозинкиназы и др. [141-144].

Таким образом, активация Ca^{2+} -мобилизирующей системы и сопряженных с ней вторичных посредников, приводит к повышению концентрации NO, влияющего не только на механизмы синаптической пластичности [142-144], но и активирующего другие нейроны через NO-ергическую трансмиссию и участие NO в качестве объемного нейротрансмиттера [7, 142-151], а также воздействующего на расположенные в непосредственной близости кровеносные сосуды, вызывая их расслабление и улучшение кровотока [1-8, 84, 104, 105].

Система вторичных посредников обеспечивает открытое состояние Ca^{2+} -каналов, сопряженных с NMDA-рецепторами [133, 152]. Благодаря этому в постсинаптических нейронах образуются газотрансмиттеры – NO, CO и H_2S [6, 7, 146, 153-160, 181]. Эти низкомолекулярные соединения диффундируют к пресинаптическому нейрону и вызывают в нем активацию других посредников, способствующих длительному выделению нейромедиаторов [22, 161, 162].

Длительная и повторяющаяся долговременная потенция в одних и тех же синапсах приводит к экспрессии генов [163-167] и синтезу белков, необходимых для структурной перестройки синапсов [168]. Эти изменения происходят в синапсах, которые активируются при часто повторяющемся действии одних и тех же стимулов [35-38, 65, 168].

Заключение. Образующиеся в синапсах молекулярные, биохимические и биофизические изменения (например, изменение возбудимости нейрональной мембраны), преобразования и ультраструктурная их перестройка являются материальным субстратом для хранения следов памяти [24-38, 169, 170]. Эти изменения в мозге могут усиливаться при гипоксии/ишемии, а также в постишемическом периоде [171-182]. Иногда их рассматривают как адаптационные или компенсаторно-приспособительные изменения, обосновывая единство механизмов, лежащих в основе обучения и развития [169, 170], и сравнивают с теми, которые наблюдаются при воздействии Glu и NO [24-38]. При нарушении циклической организации активных форм азота и кислорода (циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала) NO и $\cdot O_2$ получают возможность для непосредственного взаимодействия друг с другом. При этом образуются пероксинитриты, которые вновь распадаются с образованием $\cdot NO_2$ и $\cdot OH$ -радикалов, которые могут приводить к повреждениям сосудов крови в мозге, завершающиеся гемorragическим или ишемическим инсультом [112, 123].

Литература:

1. Мотавкин П.А., Черток В.М. Гистофизиология сосудистых механизмов мозгового кровообращения. М.: Медицина. 1980. 200 с.
2. Мотавкин П.А., Черток В.М. Борьба с нарушениями мозгового кровообращения. М.: Знание. 1986. №9. 64 с.
3. Мотавкин П.А. Черток В.М. Иннервация мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2008. №3. С. 11-24.
4. Мотавкин П.А., Ломакин А.В., Черток В.М. Капилляры головного мозга. Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР. 1983. 140 с.
5. Мотавкин П.А., Маркина Л.Д., Божко Г.Г. Сравнительная морфология сосудистых механизмов мозгового кровообращения у позвоночных. М.: Наука. 1981. 206 с.
6. Охотин В.Е., Қалниченко С.Г. Локализация NO-синтазы в клетках Люгаро и механизмы NO-ергического взаимодействия между тормозными интернейронами коры мозжечка кролика // Морфология. 1999. Т.115. №3. С.52-61.
7. Охотин В.Е., Қалниченко С.Г., Дудина Ю.В. NO-ергическая трансмиссия и NO как объемный нейротрансмиттер. Влияние NO на механизмы синаптической пластичности и эпилептогенез // Успехи физиологических наук. 2002. Т. 33. № 2. С. 41-55.
8. Охотин В.Е., Маркова-Гурская Е.Г., Ревущин А.В. и др. Повреждение NOS-позитивных (NO-ергических) тормозных интернейронов в первичных и зеркальных эпилептических очагах новой коры крыс Крушинского-Молодкиной // Евразийское научное объединение. 2016. Т.2. №4(16). 69-74.
9. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
10. Мошарова И.В., Сапецкий А.О., Косицын Н.С. Общие физиологические механизмы воздействия глутамата на центральную нервную систему // Успехи физиологических наук. 2004. Т.35. №1. С.20-42.
11. Costa R.P., Mizusaki B.E., Sjöström P.J., van Rossum M.C. Functional consequences of pre- and postsynaptic expression of synaptic plasticity // Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2017. 372(1715). pii: 20160153. doi: 10.1098/rstb.2016.0153. Review. PMID:2809547.
12. Балабан П.М., Захаров И.С. Обучение и развитие: общая основа двух явлений. М.: Наука. 1992. 150 с.
13. Балабан П.М., Коршунова Т.А. Сетевые, клеточные и молекулярные механизмы пластичности в простых нервных системах // Успехи физиологических наук. 2011. Т.42. №4. С.3-19.
14. Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Гайнутдинова Т.Х. Изменение возбудимости нейрональной мембраны как клеточный механизм обучения и памяти // Успехи физиологических наук. 2011. Т.42. №1. С.33-52.
15. Дамбинова С.А. Нейрорецепторы глутамата. Л.: Наука. Ленинградское отд-е. 1989. 143 с.
16. Дамбинова С.А., Скоромец А.А., Скоромец А.П. Биомаркеры церебральной ишемии. СПб:ООО «ИПК КОСТА» 2013. 336 с.
17. Cohn J.N., Levine T.B., Olivari M.T. et al. Plasma norepinephrine as a guide to prognosis in patients with chronic congestive heart failure // N. Engl. J. Med. 1984. V. 311. № 13. P. 819-823.
18. Janssen D., Kozicz T. Is it really a matter of simple dualism? Corticotropin-releasing factor receptors in body and mental health // Front. Endocrinol. 2013. doi: 10.3389/fendo.2013.00028.
19. Jin Q.H., Ueda Y., Ishizuka Y. et al. Cardiovascular changes induced by central hypertonic saline are accompanied by glutamate release in awake rats // Am. J. Physiol. Regulatory Integrative Comp. Physiol. 2001. V. 281. № 4. P. 1224-1231.
20. Crawford J.H., Isbell T.S., Huang Z. et al. Hypoxia, red blood cells, and nitrite regulate NO-dependent hypoxic vasodilation // Blood. 2006. T. 107. №2. С. 566-574.
21. Cohn J.N., Levine T.B., Olivari M.T. et al. Plasma norepinephrine as a guide to prognosis in patients with chronic congestive heart failure // N. Engl. J. Med. 1984. V. 311. № 13. P. 819-823.
22. Erecinska M., Silver I.A. Metabolism and role of glutamate in mammalian brain // Prog. neurobiol. 1990. V. 35. № 4. P. 245-296.
23. van Faassen E.E., Bahrami S., Feelisch M., et al. Nitrite as regulator of hypoxic signaling in mammalian physiology // Med Res Rev. 2009. T.29. №5. С. 683-741.
24. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Сравнительный анализ пластичности нейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2003. Т. 393. № 5. С. 698–702.
25. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 419–423.
26. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 53–54.
27. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
28. Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки Rana Temporaria под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.
29. Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
30. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // Известия ТГРУ. 2001. № 4. С. 369–370.

31. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
32. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
33. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
34. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2008. Т. 146. № 7. С. 13 – 17.
35. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Возможное участие оксида азота в межнейронном взаимодействии // Докл. РАН. 2001. Т. 378. № 3. С. 417–420.
36. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. О возможной защитной роли аутотипических контактов при повреждении нейронной сети мозжечка токсическими дозами NO-генерирующего соединения // Цитология. 2005. Т. 47. № 3. С. 214–219.
37. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейро-глиальные контакты, образующиеся в мозжечке при электрической стимуляции в присутствии NO-генерирующего соединения // Морфология. 2007. Т. 131. № 2. С. 53–58.
38. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Образование нейроглиальных контактов при электрической стимуляции и воздействии NO-генерирующего соединения // Актуальные вопросы транспортной медицины. 2007. Т. 9. № 3. С. 127–134.
39. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно-сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
40. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №3(15). С.77-82.
41. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1. С. 11-15.
42. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота.
43. Швалев В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б. и др. Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // Казанский медицинский журнал. 2016. Т.97. №4. С.598-606.
44. Ширинский В.П. Молекулярная физиология эндотелия и механизмы проницаемости сосудов // Успехи физиологических наук. 2011. Т.42. №1. С.18-32.
45. Huang Z.G., Subramanian S.H., Balnave R.J. et al. Roles of periaqueductal gray and nucleus tractus solitarius in cardiorespiratory function in the rat brainstem // Respir. Physiol. 2000. V. 120. № 3. P. 185-195.
46. Черток В.М. Функциональная морфология артерий основания головного мозга // Дис...канд. мед. наук. Владивосток. 1977. 225 с.
47. Черток В.М., Коцюба А.В. Оксид азота в механизмах афферентной иннервации артерий головного мозга // Цитология. 2010. Т.52. №1. С.24-29.
48. Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., Реутов В.П. Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях // Биохимия. 2000. Т.65. №4. С. 485–503.
49. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
50. Furchgott R.F., Zawadzki J.V. The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine // Nature. 1980. V. 288. №5789. P.373-376.
51. Steinert J.R., Chernova T., Forsythe I.D. Nitric oxide signaling in brain function, dysfunction, and dementia. Review // Neuroscientist. 2010 Aug;16(4):435-52. doi: 10.1177/1073858410366481.
52. Ignarro L.J., Buga G.M., Wood K.S., Byrns R.E., Chaudhuri G. Endothelium-derived relaxing factor produced and released from artery and vein is nitric oxide // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1987. V. 84. №24. P.9265-9269.
53. Palmer R.M., Ferrige A.G., Moncada S. Nitric oxide release accounts for the biological activity of endothelium-derived relaxing factor // Nature. 1987. V. 327. №6122. P.524-526.
54. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
55. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащим в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
56. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Нитриты блокируют Ca^{2+} -зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С. 20-25.
57. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Физиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998. Т. 84. №11. С. 1264-1272.
58. Buhme G.A., Bon C, Lemaire M. et al. Altered synaptic plasticity and memory formation in nitric oxide synthase inhibitor-treated rats // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1993. V.90. №19. P.9191-9194.
59. Bon C, Buhme G.A., Doble A., Stutzmann J.M., Blanchard J.C. A Role for Nitric Oxide in long-term potentiation // Eur J Neurosci. 1992. V.4. №5. P.420-424. PMID: 12106350

60. Bradley S.A., Steinert J.R. Nitric Oxide-Mediated Posttranslational Modifications: Impacts at the Synapse // *Oxid Med Cell Longev.* 2016;2016:5681036. doi: 10.1155/2016/5681036
61. Bryan N.S. Nitrite in nitric oxide biology: Cause or consequence? A systems-based review // *Free Radical Biology & Medicine.* 2006. Т. 41. № 5. С. 691-701.
62. Bryan N.S. Cardioprotective actions of nitrite therapy and dietary considerations // *Frontiers in Bioscience.* 2008. Т.1. №1. С.574-589.
63. Kim-Shapiro D.B., Schechter A.N., Gladwin M.T. Unraveling the reactions of nitric oxide, nitrite, and hemoglobin in physiology and therapeutics // *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.* 2006. Т. 26. № 4. С. 697-705.
64. Levy W.B., Steward O. Temporal contiguity requirement for long-term association/depression in the hippocampus // *Neuroscience.* 1983. №4. P.791-797.
65. Voronin L.L. Long-term potentiation in the hippocampus // *Neuroscience.* 1983. V.10. №4. P.1051-1069.
66. Barinaga M. Learning by diffusion: nitric oxide may spread memories // *Science.* 1994. V. 263 №5146. P. 466.
67. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // *Успехи биологической химии.* 1995. Т. 35. С. 189–228.
68. Реутов В.П. Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // *Биохимия.* 1999. Т. 64. № 5. С. 634–651.
69. Реутов В.П. Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // *Вестн. РАМН.* 2000. № 4. С. 35–41.
70. Реутов В.П. Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // *Биохимия.* 2002. Т. 67. № 3. С. 353–376.
71. Reutov V. Conception of cellular evolution of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle // *Nitric Oxide.* 2011. V.24. №5. P.20-21.
72. Reutov V. The conception of nitric oxide and superoxide cycles: Biomedical aspects // *Nitric Oxide.* 2011. V.24. №5. P.32-33.
73. Реутов В.П., Ажица Я.И., Каюшин Л.П. Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // *Изв. АН СССР. Сер. биол.* 1983. № 3. С. 408-418.
74. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // *Мол. биол.* 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
75. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // *Вопр. мед. химии.* 1994. Т.40. № 6. С.31-35.
76. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // *Евразийское Научное Объединение.* 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
77. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // *Успехи современной биологии.* 2005. №1. С. 41-65.
78. Реутов В.П., Гоженко Е.А., Охотин В.Е. и др. Роль оксида азота в регуляции работы миокарда: цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде // *Актуальные проблемы транспортной медицины.* 2007. Т. 10. №4. С. 89–112.
79. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // *Физиология человека.* 1994. Т.20. №3. С.165-174.
80. Реутов В.П., Л.П. Каюшин, Е.Г. Сорокина. Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // *Успехи физиологических наук.* 1994. Т.25. №4. С.36.
81. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // *Успехи физиологических наук.* 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
82. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003 б. 94 с.
83. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
84. Сукманский О.И., Реутов В.П. Газотрансммиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний // *Успехи физиологических наук.* 2016. Т.47.№3. С.30-58.
85. Реутов В.П. Обобщающая концепция развития атеросклероза // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.133-135.
86. Реутов В.П. Симпатическая нервная система и антирадикальная защита клеток // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.144-159.
87. Реутов В.П. Роль гемсодержащих белков в системах внутриклеточной сигнализации в норме и при инсультах // *Евразийское научное объединение.* 2015. Т.1. №11. С.57-63.
88. Реутов В.П. К общей теории физиологических и патологических процессов. Общая концепция // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2016. С.113-126.
89. Реутов В.П., Байдер Л.М., Куроптева З.В. и др. Экспериментальный геморрагический инсульт: влияние пептидного препарата кортексина на образование Hb-NO комплексов и других парамагнитных центров в крови // *Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2011. Т. 111. № 8. Вып. 2. С. 56–61.

90. Реутов В.П., Гоженко Е.А., Охотин В.Е. и др. Роль оксида азота в регуляции работы миокарда: цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т. 10. №4. С. 89–112.
91. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // Физиология человека. 1994. Т.20. №3. С.165-174.
92. Реутов В.П., Л.П. Каюшин, Е.Г. Сорокина. Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
93. Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л. и др. Развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к судорожным припадкам, при действии NO-генерирующего соединения и блокатора NO-синтазы // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С. 5–10.
94. Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л. и др. Кортиксин оказывает защитное действие на крыс линии Крушинского-Молодкиной, снижая смертность, площадь кровоизлияний и уменьшает уровень аутоантител к АМРА- и NMDA-рецепторам глутамата // Аллергология и иммунология. 2009. Т.10. №2. С. 178.
95. Реутов В.П., Орлов С.Н. Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
96. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
97. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Влияние глутамата и NO-генерирующего соединения на ультраструктурные характеристики нейронной сети мозжечка // Новости медико-биологических наук. 2004. №1. С.57- 60.
98. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др. Кортиксин и нитрит в сочетании с кортексином уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Докл. РАН. 2009. Т.426. №3. С.410-413.
99. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др. Нитрит в сочетании с кортексином и кортексин уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Нейроиммунология. 2009. Т.7. №1. С.88-89.
100. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
101. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
102. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Влияние глутамата и NO-генерирующего соединения на ультраструктурные характеристики нейронной сети мозжечка // Новости медико-биологических наук. 2004. №1. С.57- 60.
103. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др. Кортиксин и нитрит в сочетании с кортексином уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Докл. РАН. 2009. Т.426. №3. С.410-413.
104. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др. Нитрит в сочетании с кортексином и кортексин уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Нейроиммунология. 2009. Т.7. №1. С.88-89.
105. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
106. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
107. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
108. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата // Евразийское научное объединение. 2016. Т.2. №4(16). 82-91.
109. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. № 6. С.31-35.
110. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // Успехи современной биологии. 2005. №1. С. 41-65.
111. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003 б. 94 с.
112. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др. Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
113. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г. и др. Компенсаторно-приспособительные механизмы при нитритной гипоксии у крыс // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1993. № 11. С.506-508.
114. Реутов В.П., Черток В.М. Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2016. №2. С. 10-19.
115. Реутов В.П., Черток В.М., Швалев В.Н. и др. Симпатический отдел вегетативной нервной системы сосудов крови мозга и медиаторы норадреналин и адреналин защищают эндотелий и клетки интимы от повреждающего воздействия диоксида азота (NO₂), образующегося в местах бифуркации сосудов при нарушении циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1. №1 (18). С.36-42.

116. *Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др.* Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // Рос. физиол. журнал им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 90. № 1. С. 89–96.
117. *Хама-Мурад А.Х., Павлинова Л.И., Мокрушин А.А.* Геморрагический инсульт: молекулярные механизмы патогенеза и перспективные терапевтические мишени // Успехи физиологических наук. 2008. Т.39. №3. С.45-65.
118. *Черток В.М.* Функциональная морфология артерий основания головного мозга // Дис...канд. мед. наук. Владивосток. 1977. 225 с.
119. *Черток В.М., Кошюба А.В.* Оксид азота в механизмах афферентной иннервации артерий головного мозга // Цитология. 2010. Т.52. №1. С.24-29.
120. *Черток В.М., Кошюба А.В., Старцева М.С.* Газообразные посредники в регуляции функций сосудов микроциркуляторного русла // Ангиол. и сосудистая хирургия. 2012. Т.18. С.58-59.
121. *Черток В.М., Черток А.Г.* Регуляторный потенциал капилляров мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2016. №2. С.72-81.
122. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др.* Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно-сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
123. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н.* Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №3(15). С.77-82.
124. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др.* Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1. С. 11-15.
125. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н.* Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота.
126. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б. и др.* Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // Казанский медицинский журнал. 2016. Т.97. №4. С.598-606.
127. *Шульгина Г.И.* Анализ нейромедиаторного обеспечения системной организации нейронов головного мозга при обучении: возбуждение, торможение, растормаживание // Успехи физиологических наук. 2008. Т.39. №4. С.14-39.
128. *Калиниченко С.Г., Мотавкин П.А.* Кора мозжечка. М.: Наука. 2005. 319 с.
129. *Калиниченко С.Г., Матвеева Н.Ю., Мотавкин П.А.* Морфофункциональная характеристика нейровазальных связей коры мозжечка // Тихоокеанский медицинский журнал. 2015. №1. С.26-29.
130. *Busnardo C., Tavares R.F., Cortka F.M.* Cardiovascular effects of L-glu microinjection into the paraventricular nucleus (PVN) of unanesthetized rats // FASEB J. 2008. V. 22. 737-20.
131. *Cercato M.C., Vazquez C.A., Kornisiuk E et al.* GluN1 and GluN2A NMDA Receptor subunits increased in the hippocampus during memory consolidation in the rat // Front Behav Neurosci. 2017. 10:242. doi: 10.3389/fnbeh.2016.00242. PMID: 28125614.
132. *Hayashi T.* Effects of sodium glutamate on the nervous system // *Keio J. Med.* 1954. V. 3. P. 183-192.
133. *Перфилова В.Н., Тюренков И.Н.* Глутаматные ионотропные рецепторы: структура, локализация, функции // Успехи физиологических наук. 2016. Т.47. №1. С.80-96.
134. *Kumamoto E., Kuba K.* Sustained rise in Ach sensitivity of a sympathetic ganglion cell induced by postsynaptic electrical activities // *Nature.* 1983. V.305. №5930. P.145-146.
135. *Chapp A.D., Gui L., Huber M.J. et al.* Sympathoexcitation and pressor responses induced by ethanol in the central nucleus of amygdala involves activation of NMDA receptors in rats // *Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.* 2014. V. 307. № 5. P. 701-709.
136. *Chen J.S., Wang H.J., Chang W.C. et al.* Altered nitroergic and NMDA receptor-mediated modulation of baroreflex-mediated heart rate in obese Zucker rats // *Hypertens. Res.* 2010. V. 33. № 9. P. 932–936.
137. *Chianca D.A. Jr., Machado B.H.* Microinjection of NMDA antagonist into the NTS of conscious rats blocks the Bezold-Jarisch reflex // *Brain Res.* 1996. V. 718. P. 185-188.
138. *Eccles J.C.* Calcium in long-term potentiation as a model for memory // *Neuroscience.* 1983. V.10. №4. P.1071-1081.
139. *Erecinska M., Silver I.A.* Metabolism and role of glutamate in mammalian brain // *Prog. neurobiol.* 1990. V. 35. № 4. P. 245-296.
140. *Iino M.* Ca²⁺-dependent inositol 1,4,5-trisphosphate and nitric oxide signaling in cerebellar neurons. Review // *J. Pharmacol. Sci.* 2006. V.100. №5. P.538-544.
141. *Реутов В.П., Орлов С.Н.* Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
142. *Feil R, Kleppisch T.* NO/cGMP-dependent modulation of synaptic transmission. Review // *Handb Exp Pharmacol.* 2008. V.184. P.529-560. DOI: 10.1007/978-3-540-74805-2_16.
143. *Furchgott R.F., Zawadzki J.V.* The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine // *Nature.* 1980. V. 288. №5789. P.373-376.
144. *Kleppisch T, Feil R.* cGMP signaling in the mammalian brain: role in synaptic plasticity and behavior // *Handb Exp Pharmacol.* 2009. V.191. P. 549-579. DOI: 10.1007/978-3-540-68964-5_24.
145. *Самосудова Н.В., Реутов В.П.* Пластические перестройки ультраструктуры мозжечка при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2015. Т.148. №5. С. 32-37.
146. *Barinaga M.* Learning by diffusion: nitric oxide may spread memories // *Science.* 1994. V. 263. №5146. P. 466.
147. *Bühme G.A., Bon C., Stutzmann J.M., Doble A., Blanchard J.C.* Possible involvement of nitric oxide in long-term potentiation // *Eur. J. Pharmacol.* 1991. V.199. №3. P.379-381.

148. *Buhme GA, Bon C, Lemaire M. et al.* Altered synaptic plasticity and memory formation in nitric oxide synthase inhibitor-treated rats // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1993. V.90. №19. P.9191-9194.
149. *Bon C, Buhme G.A., Doble A., Stutzmann J.M., Blanchard J.C.* A Role for Nitric Oxide in long-term potentiation // Eur J Neurosci. 1992. V.4. №5. P.420-424. PMID: 12106350
150. *Bradley S.A., Steinert J.R.* Nitric Oxide-Mediated Posttranslational Modifications: Impacts at the Synapse // Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:5681036. doi: 10.1155/2016/5681036
151. *Bryan N.S.* Nitrite in nitric oxide biology: Cause or consequence? A systems-based review // Free Radical Biology & Medicine. 2006. T. 41. № 5. С. 691-701.
152. *Перфилова В.Н., Тюренков И.Н.* Глутаматные метаболитные рецепторы: структура, локализация, функции // Успехи физиологических наук. 2016. Т.47. №2. С.98-112.
153. *Марков Х.М.* Оксид азота и сердечно-сосудистая система // Успехи физиологических наук. 2001. Т.32. №3. С.49-65.
154. *Марков Х.М.* Окись азота и окись углерода — новый класс сигнальных молекул // Успехи физиологических наук. 1996. Т.27. №4. С.30-43.
155. *Раевский К.С.* Оксид азота — новый физиологический мессенджер: возможная роль при патологии центральной нервной системы // Бюлл. эксперим. биол. и мед. 1997. Т.123. №5. С.484-489.
156. *Реутов В.П., Орлов С.Н.* Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124-137.
157. *Сукманский О.И., Реутов В.П.* Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний // Успехи физиологических наук. 2016. Т.47. №3. С.30-58.
158. *Уразаев А.Х., Зефирова А.Л.* Физиологическая роль оксида азота // Успехи физиологических наук. 1999. Т.30. №1. С. 54-72.
159. *Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др.* Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 90. № 1. С. 89-96.
160. *Черток В.М., Кошюба А.В., Старцева М.С.* Газообразные посредники в регуляции функций сосудов микроциркуляторного русла // Ангиол. и сосудистая хирургия. 2012. Т.18. С.58-59.
161. *Lisman J.* Glutamatergic synapses are structurally and biochemically complex because of multiple plasticity processes: long-term potentiation, long-term depression, short-term potentiation and scaling // Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2017. V.372. №1715. pii:20160260. doi:10.1098/rstb.2016.0260. Review. PMID: 28093558.
162. *Nagpure B.V., Bian J.S.* Brain, Learning, and Memory: Role of H₂S in Neurodegenerative Diseases // Handb Exp Pharmacol. 2015; V.230. P.193-215. doi: 10.1007/978-3-319-18144-8_10.
163. *Reunova N, Erikolopov G.* Amplification of calcium-induced gene transcription by nitric oxide in neuronal cells // Nature. 1993. V.364. №6436. P.450-453.
164. *Dampney R.A., Polson J.W., Potts P.D. et al.* Functional organization of brain pathways subserving the baroreceptor reflex: studies in conscious animals using immediate early gene expression // Cell Mol. Neurobiol. 2003. V. 23. № 4-5. P. 597-616.
165. *D'Yakonova T, Reutov V.* Nitrite hyperactivation of identified snail neurons // Nitric Oxide. 2011.V.24. №5. P.28-29.
166. *Eccles J.C.* Calcium in long-term potentiation as a model for memory // Neuroscience. 1983. V.10. №4. P.1071-1081.
167. *Erecinska M, Silver I.A.* Metabolism and role of glutamate in mammalian brain // Prog. neurobiol. 1990. V. 35. № 4. P. 245-296.
168. *Nicolli R.A.* A brief history of long-term potentiation // Neuron. 2017. V.93. №2. P.281-290.
169. *Балабан П.М., Захаров И.С.* Обучение и развитие: общая основа двух явлений. М.: Наука. 1992. 150 с.
170. *Балабан П.М., Коршунова Т.А.* Сетевые, клеточные и молекулярные механизмы пластичности в простых нервных системах // Успехи физиологических наук. 2011. Т.42. №4. С.3-19.
171. *Косицын Н.С., Реутов В.П., Свинов М.М. и др.* Механизм морфо-функциональных изменений клеток тканей млекопитающих при гипоксии // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 369-370.
172. *Кошелев В.Б., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П.* Снижение под влиянием ингибитора NO-синтазы защитного эффекта от барокамерной адаптации к гипоксии у крыс линии К-М // Новости медико-биологических наук. 2004. №1. С. 41-43.
173. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е. и др.* Влияние ингибиторов индуцибельной и нейрональной NO-синтаз на развитие аудиогенных стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 7. С. 38-41.
174. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е. и др.* Влияние ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтаз на развитие геморрагического инсульта в эксперименте // Журн. неврол. и психиат. 2014. Т. 114. № 8. вып. 2. С. 21-27.
175. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др.* Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии К-М // Новости медико-биол. наук. 2004. № 1. С. 61-64.
176. *Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др.* Оксид азота участвует в защитном эффекте от акустического стресса при кратковременной адаптации крыс линии Крушинского-Молодкиной к гипоксии // Изв. РАН. сер. биол. 2007. №3. С. 329-335.
177. *Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др.* Влияние NO-генерирующего соединения и ингибитора NO-синтазы на реализацию механизмов кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т. 10. №4. С. 117 - 123.

178. Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Вестник Московского университета. Биология. 2010. Т. 16. №1. С. 3–7.

179. Кургалюк Н.Н. Оксид азота как фактор адаптационной защиты при гипоксии // Успехи физиологических наук. 2002. Т.33. №4. С. 65-79.

180. Кургалюк Н.Н., Серебровская Т.В., Носар В.И., Колесникова Е.Е., Мойбенко А.А. Интервальные гипоксические тренировки и L-аргинин как способы коррекции энергообеспечения миокарда в условиях острой гипоксии // Укр. биохим. журн. (Киев). 2002. Т.74. №1. С. 82-87.

181. Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г. и др. Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // Успехи физиологических наук. 2017. Т.48. №1. С.24-52.

182. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. и др. Высокая чувствительность мозга к ишемии/гипоксии: причины и следствия // Евразийское научное объединение. 2017. №3(25). С.46-53.